

О. В. Зарицький, аспірант (ORCID 0000-0003-0790-8399)

О. Б. Костенко, к.ф.-м.н., доц. каф. (ORCID 0000-0001-9744-4377)

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Харків, Україна

РАНЖУВАННЯ ПРОСТОРОВО-РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ РЕСУРСІВ ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Досліджено проблему підвищення якості вхідних даних для підтримки прийняття рішень в гуманітарній логістиці. Визначено роль просторово-розподілених систем для завдань ліквідації наслідків стихійних лих. Проаналізовано ризики, що існують при інформаційній взаємодії та впливають на належне забезпечення підтримки прийняття рішень при надзвичайних ситуаціях. Обґрунтовано розгортання динамічної просторово-розподіленої системи для впорядкування просторово-розподілених даних в регіоні. Представлено систему проранжованих коефіцієнтів, яка дозволяє заощадити інформаційні ресурси для вибудовування логістичних та рятувальних заходів. На основі побудови матриць асоціації, зв'язку, домінування побудовано множину критеріїв просторово-розподілених систем, виявлено відносну важливість критеріїв за допомогою експертного оцінювання. Розроблено інформаційну технологію уніфікації з ранжуванням для контролю інформаційної взаємодії просторово-розподілених підсистем галузі використання та планування територій. Представлено етапи побудови продукційної математичної моделі, на основі якої забезпечено отримання якісних і достовірних вхідних даних для потреб гуманітарної логістики. Визначено роль впорядкованих вхідних даних для оптимізації управління стихійними лихами та покращення точності подальших емпіричних результатів. Для характеристики результату уніфікації складових просторово-розподілених систем введено показник ефекту уніфікації з ранжуванням. Використання розробленої інформаційної технології уніфікації з ранжуванням підвищує якість наповнення вхідних даних для будь-яких моделей формування допоміжних інформаційних матеріалів у процесі підтримки прийняття рішень при надзвичайних ситуаціях. Проведений аналіз результатів показує, що впорядкування та достовірність представлення регіональних ресурсів сприятиме точному визначенню масштабів ураження територій в результаті пожеж та підтоплення, а також відновленню даних про майнову структуру території, яка частково знищена або пошкоджена в результаті стихійного лиха.

Ключові слова: надзвичайна ситуація, стихійне лихо, регіональні ресурси, просторово-розподілені системи, ранжування, продукційна модель, зонінг, класифікатор, інфологічна модель, уніфікація

1. Вступ

Стихійні лиха вимагають різних типів реагувань, з огляду на особливості кожного виду небезпеки. Готовність до небезпек передбачає прийняття рішень і заходів на рівні регіону, які здійснюються до виникнення надзвичайної ситуації. Належне планування і забезпечення превентивних заходів може істотно вплинути на ефективність діяльності з реагування на стихійні лиха.

Наявність в зоні надзвичайної ситуації особливих ресурсів, наприклад, водних, енергетичних, земельних, кліматичних, мінеральних, рослинних, тваринних вимагає їхнього адекватного опису та представлення у відповідних просторових межах.

Під час реагування на стихійне лихо може виникати необхідність у розгортанні оперативних штабів та місць евакуації, розрахунку доступності до вузлів рятувальної мережі для забезпечення належного рівня обслуговування постраждалих та дотримання вимог до умов проживання в тимчасових помешканнях (притулках). Належне впорядкування та достовірність регіональних ресурсів є проблемою, вирішення якої сприятиме точному визначенню масштабів ураження територій в результаті пожеж та підтоплення.

2. Аналіз літературних даних та постановка проблеми

У [1] результати показують, що застосування кластерного аналізу сприяє процесу прийняття рішень на етапі реагування в гуманітарній логістиці. Авторами запропонована методологія кластеризації, яка працює на основі обробки історичних даних про стихійні лиха і формує моделі та кластери найбільш характерних видів надзвичайних ситуацій в регіоні. Як результат, місцеві громади можуть покращити стандартизацію процедур готовності до ліквідації наслідків певних стихійних лих. Проте така концепція не розглядає форс-мажорних випадків надзвичайної ситуації і не враховує оцінку якості інформаційної взаємодії регіональних ресурсів на етапі оперативного реагування.

Основною метою у дослідженні [2] було виявлення схильних до повені територій та класифікація зони ризику, використовуючи інструменти просторово-розподілених систем (ПРС). З метою оцінки ризику повені застосовано багатокритеріальний аналіз, який інтегрує деякі метрологічні, ландшафтні та геологічні дані за двома критеріями: небезпека та вразливість. Однак, не враховано комплексної інформаційної взаємодії та не вирішені питання якості вхідних даних.

Для підтримки прийняття рішень під час повеней [3], як найпоширеніших явищ природи серед усіх лих, використано інструмент ПРС. Такі системи дозволяють проводити алгебру растрових даних у поєднанні з об'єктними моделями перетворення для оптимізації завдань гуманітарної логістики. Векторне та растрове моделювання в ПРС генерує додаткову інформацію для ліквідації наслідків стихійних лих. Ці системи можуть дати корисну інформацію про потенційні лиха, картування шкоди і моніторинг розвитку ситуації. Але автори не передбачили забезпеченість об'єктних моделей достовірними вхідними даними для ефективного логістичного планування.

В [4] проаналізовано, що в Канаді кількість великих пожеж збільшилась удвічі за останнє півстоліття. Такі тенденції зумовлюють розвиток нових підходів до пірологічних заходів. Не зазначено, що це також спричиняє втрату частини регіональних ресурсів, які мають майнову цінність та потреби у відновленні.

Потенціал використання ПРС у управлінні лісовим господарством представлено в [5]. Автори прийшли до висновку, що багато проблем лісового господарства мають характер багатоцільових процедур планування. У певному сенсі програми лісового господарства потребують використання усього спектру можливостей ПРС. Проте не враховано стан якості просторово-розподілених даних у інформаційній взаємодії ПРС.

Моніторинг ресурсів має вирішальне значення під час стихійних лих. У роботі [6] показано функціональність Інтернету речей у режимі реального часу для ефективного відстеження та використання наявних ресурсів. Емпіричні результати показують, що використання теорії масового обслуговування допомагає визначити оптимальну кількість ресурсних центрів. Запропоновано алгоритм, який планує ресурси, враховуючи пріоритет діяльності залежно від ситуаційних вимог. В дослідженні залишається не вирішеним питання повноти та достовірності контенту регіональних ресурсів.

В [7] представлено підхід та ранні результати мультидисциплінарного динамічного проекту керування даними WIFIRE. Автори наголошують на необхідності розуміння та розвитку ефективних шляхів добування даних на шляху до комплексного моніторингу, динамічного прогнозування та готовності до лісових пожеж. В дослідженні не розглянуті способи впорядкування множин просторово-розподілених даних, які необхідні для поставленої мети.

В [8] представлено інтегровану методологію для оцінки стану об'єктів транспортної мережі у випадках стихійних лих шляхом розробки багатокритеріальної просторової системи підтримки прийняття рішень. Автомобільна транспортна мережа відіграє важливу роль в гуманітарній логістиці, тому автори присвятили роботу способам визначення найбільш важливих дорожніх сполучень в регіоні потенційного лиха. На основі моделі прийняття рішень обрано чотири критерії якості показників для оцінки продуктивності транспортної мережі при надзвичайних ситуаціях: потужність, доступність, вразливість та важливість. Критеріальні карти формуються за допомогою інструментів середовища просторово-розподілених систем (ПРС), а ранги доріг формуються за допомогою матриці порівняння, які складаються експертами. Проте така концепція не розглядає інші об'єкти регіону і не враховує оцінку якості інформаційної взаємодії регіональних ресурсів на етапі оперативного реагування.

Підходи щодо відновлення ландшафту після широкомасштабних лісових пожеж представлено в [9]. Автори беруть до уваги той факт, що знищені пожежею райони можуть бути вразливі до вторинних пошкоджень, таких як зсуви та селі після рясних опадів. У пошкоджених районах вивчався стан ряду регіональних ресурсів, що вказує на комплексність проблеми: оцінка відновленого стану в уражених районах, зростання популяції шкідників серед представників тваринного світу, майнові та лісові втрати. Поставленим завданням є відновлення лісових функцій та повернення місцевих жителів. Проте такі завдання мають враховувати майнову структуру територій до надзвичайної ситуації та ризику неоднозначної інформаційної взаємодії ПРС, які обслуговують відповідні регіональні ресурси.

Питанню пропущених даних в ПРС присвячена робота [10]. Розглянуто моделі та методи відтворення пропущеної інформації у динамічних просторово-розподілених системах за допомогою продукційної моделі на основі паралельних обчислень. Розроблено концептуальну схему системи відтворення пропущених даних на основі продукційних правил. Разом з тим авторами не повністю визначено природу походження несумісності та недостовірності даних.

Виникає необхідність у розробці нових підходів побудови ПРС регіональних ресурсів. Така технологія має врахувати ті ризики, що існують при інформаційній взаємодії, та сформувати запобіжники в місцях їх прояву для забезпечення підтримки прийняття рішень.

3. Мета та завдання дослідження

Метою дослідження є підвищення якості інформаційної взаємодії на основі уніфікації з ранжуванням просторово-розподілених підсистем для підтримки прийняття рішень в гуманітарній логістиці.

Для забезпечення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

1. Сформулювати теоретичні засади впорядкування інформаційної взаємодії в просторово-розподілених системах.
2. Розробити інформаційну технологію уніфікації з ранжуванням для складових інформаційної взаємодії в умовах надзвичайної ситуації.
3. Забезпечити достовірність вхідних даних для моделювання гуманітарної логістики на основі продукційної моделі.

4. Теоретичні засади впорядкування інформаційної взаємодії в просторово-розподілених системах

Одним із перспективних способів впорядкування просторово-розподілених даних є Зонінг – це динамічна просторово-розподілена система (ДПРС) з комплексом геометрично-правових правил, що охоплює: землекористування, планування та зонування; розгортання нових платформ діяльності; модернізацію взаємодії об'єктів транспортної системи [11]. Концепція Зонінгу розглядається як множина взаємодіючих ПРС. Кожна така ПРС оперує множиною операційної і просторової інформації.

Під час виявлення складових галузі використання та планування територій визначено ряд негативних сторін функціонування та взаємодії між ПРС: дублювання відомостей; реверсивність потоку даних; надмірна зв'язність; заплутаність зв'язків між ПРС. Тому даний розділ присвячено дослідженню технології впорядкування даних в ПРС.

Використовуючи порівняльний аналіз діючого правил в сфері обслуговування регіональних ресурсів, було виявлено значну кількість схожих тверджень щодо інформації, якою оперують в процесі створення даних уніфікованих підсистем (ПРС^U). Для виключення дублюючих процесів необхідно встановити порядок інформаційної взаємодії між ПРС.

У монографії [11] описано пошук домінант в множині всіх профільних підсистем для визначення місця підсистеми в загальній ДПРС.

Через щільну інформаційну взаємодію між ПРС^U та велику кількість відомчих установ важко встановити однозначні судження. Деякі твердження є суперечливими. Також експертний аналіз може не виявити прямих домінант між ПРС^U. Доцільно розробити аналітичну складову технології для визначення рангів між всіма уніфікованими інформаційними системами.

На практиці для ранжування частіше всього застосовується числове подання упорядкованої послідовності строгого порядку у вигляді натуральних чисел. При ранжуванні формуються критерії, показники оцінки, рейтингові коефіцієнти, що характеризують ПРС [11].

У дослідженні проведено аналіз для визначення рангів між даними ПРС^U. За участі експертної оцінки деякі математичні залежності зможуть допомогти логічно розставити пріоритети.

Ранжування ПРС в галузі використання та планування територій включає такі етапи:

визначення множини регламентуючих правил (МРП)
($Z = \{Z_1, Z_2, Z_3, \dots, Z_m\}$);

визначення множини ПРС ($N = \{SDS_1, SDS_2, SDS_3, \dots, SDS_n\}$);

визначення множини критеріїв (C_r) на основі просторово-розподіленої інформації (ПРІ) та класифікаторів, які характеризують кожну ПРС;

виявлення відносної важливості критеріїв за допомогою експертного аналізу галузі використання та планування територій;

застосування правил для одно- або багатокритеріальної оцінки та ранжування ПРС.

В роботі [11] ґрунтовно представлено хід відбору складових серед ряду діючих тематичних ПРС. На етапі інфологічного моделювання здійснено пошук ПРС^U ($N = [1:19]$) серед обраної МРП у галузі використання та планування територій

($Z = [1: 83]$). Виявлено множину ПРІ $I = [1: 8682]$ та класифікатори $C = [1: 347]$ в кожній ПРС^U. Також визначено зв'язок (J) через обмін ПРІ між обраними підсистемами.

В основі ранжування лежить попарне порівняння всіх ПРС. Парне порівняння представляє собою найпростішу процедуру для встановлення переваг ПРС. При порівнянні всіх пар ПРС можливо або відношення строгого порядку, або відношення еквівалентності. Звідси випливає, що парне порівняння, так само як і ранжування, є елементом послідовності у порядковій шкалі.

В результаті порівняння пар ПРС експерт заявляє, що перша ПРС вища за другу, або навпаки, або вони є еквівалентними. Як результат, утворюється пакет таблиць. Порівняння всіх можливих пар не дає повного упорядкування ПРС. Тому виникає задача ранжування ПРС за результатом їх парного порівняння.

Результати ранжування завжди можна представити у вигляді матриць парних порівнянь. Таке представлення є зручним для проведення обробки результатів групового ранжування.

Для формування бази даних ДПРС необхідно розробити структуру потенційних зв'язків між кортежами ПРІ. Узгоджені взаємозв'язки підсистем галузі використання та планування територій дозволять скоротити обсяги робіт зі створення баз даних.

Після визначення множини ПРІ підсистем та розробки методу їх ранжування можна виконати уніфікацію складових підсистем. Ранжування ПРС дозволяє визначити, в якій ПРС ті чи інші складові формуються вперше. Алгоритм уніфікації ПРІ представлено в роботі [11].

Для характеристики результату уніфікації складових ПРС^U введено показник ефекту уніфікації з ранжуванням для ПРІ (E_I) та для класифікаторів (E_C). Показник ефекту уніфікації з ранжуванням розраховується як відношення множин складових одного типу відповідно до та після уніфікації з ранжуванням.

Метод уніфікації з ранжуванням створює базис для формування нової кваліфікованої структури ДПРС та відповідної бази даних. Такий підхід все ще не забезпечує від пропущених даних, але виключає дублюючі фактори та визначає ранги підсистем, що дозволяє розробляти в подальшому чіткі правила щодо відтворення таких даних в процесі інформаційної взаємодії.

Деякі пропущені дані концептуально і тимчасово можна замінювати відомими значеннями. Існує багато засобів заповнення прогалін після етапу збору даних: заповнення середнім значенням, пропорційне розміщення спостережень з пропущеними даними за вже існуючими градаціями шкали, обчислення можливого значення з використанням регресійної моделі і таке інше. Таким чином можна визначати масштаби ураження територій в результаті пожеж та підтоплення сільськогосподарських угідь, відновити дані про майнову структуру території, яка частково знищена або пошкоджена в результаті стихійного лиха.

5. Розробка інформаційної технології уніфікації з ранжуванням для складових інформаційної взаємодії

Оскільки уніфікація множини ПРС здійснюється з урахуванням операційних даних ПРІ цих ПРС, то і виписані критерії ПРС^U мають формуватися згідно МРП. Коефіцієнти, які є математичним представленням таких критеріїв, можуть мати динамічний характер, залежати від МРП і, відповідно, від множини ПРС. Даний розділ присвячений розробці інформаційної технології уніфікації з ранжуванням для складових інформаційної взаємодії (рис. 1).

Рис. 1. Декомпозиція процесу формування наборів даних за результатом уніфікації з ранжуванням складових системи

Множина критеріїв S_r визначається за допомогою матриці асоціації, матриці зв'язку, матриці домінування.

Матриця асоціації $M^A = (a_{k,l})_{m \times n}$, де m – кількість проаналізованих екземплярів МРП, які описують ПРІ ПРС; n – кількість ПРС в галузі використання та планування територій; $a_{k,l}$ – елемент матриці, в якому експерт вказує ваговий показник, якщо в екземплярі МРП є хоча б одна згадка про ПРС або її ПРІ, значення «0» – екземпляр МРП не описує дану ПРС; $k = 1, 2, \dots, m$; $l = 1, 2, \dots, n$.

Кожен 1-стовпчик відповідає окремій ПРС. Значення елементів 1-стовпчика підсумовуються $\sum_{k=1}^m a_{k,l}$. Чим більшою кількістю МРП обслуговується 1-ПРС, тим більше значення критерію асоціації. Критерієм асоціації для кожної ПРС є відношення:

$$K_1^A = \frac{\sum_{k=1}^m a_{k,l}}{S_z}, \quad (1)$$

де S_z – сума МРП галузі використання та планування територій.

Критерії оцінки ПРС слугують порівнянням, яке можна представити через суму балів (елементів 1-стовпчика матриці) або через відношення суми значень елементів 1-стовпчика до їх кількості m .

Відношення, на відміну від системи балів, є менш залежним від кількості прийнятої МРП, що може частково втратити чинність. За принципом юридичної сили запропоновано систему вагових коефіцієнтів, яка лежить в діапазоні значень від 0,1 до 1,0 (накази, постанови, укази, закони, декрети, кодекси, міжнародні договори, конституція) і необхідна для заповнення $a_{k,l}$.

Матриця зв'язку $M^J = (j_{k,l})_{n \times n}$, де n – кількість ПРС в галузі використання та

планування територій; $j_{k,l}$ – елемент матриці, в якому експерт вказує значення «1», якщо зазначено зв'язок між ПРС або їх ППІ, значення «0» – зв'язок не визначено; $k = 1 = 1, 2, \dots, n$.

Кожен k -рядок відповідає окремій ПРС. Значення елементів k -рядка підсумовуються $\sum_{l=1}^n j_{k,l}$. Критерієм зв'язності для кожної ПРС є відношення вигляду:

$$K_k^J = \frac{\sum_{l=1}^n j_{k,l}}{S_{SDS}}, \quad (2)$$

де S_{SDS} – сума можливих ПРС галузі використання та планування територій.

Матриця домінування $M^D = (d_{k,l})_{n \times n}$, де n – кількість ПРС в галузі використання та планування територій; $d_{k,l}$ – елемент матриці, в якому експерт, визначивши, хоча б одну згадку у законодавстві стосовно взаємодії ППІ між SDS_1 та SDS_2 має представити як «1» на користь домінуючої одної ПРС та як «0» проти іншої; $k = 1 = 1, 2, \dots, n$.

Операція домінування: якщо SDS_1 домінує над SDS_2 , то $SDS_1 \textcircled{D} SDS_2$, і в матриці це «1», а якщо не домінує, то $SDS_1 \overline{\textcircled{D}} SDS_2$ і в матриці це «0». Якщо факт домінування безпосередньо не встановлено експертом (прямо пов'язане з критерієм зв'язності), то позначка «0» ставиться для двох ПРС.

Кожен k -рядок відповідає окремій ПРС. Значення елементів k -рядка підсумовуються $\sum_{l=1}^n d_{k,l}$. Критерієм домінування для кожної ПРС є відношення вигляду:

$$K_k^D = \frac{\sum_{l=1}^n d_{k,l}}{S_{SDS}} \quad (3)$$

Під домінуванням SDS_1 слід розуміти, що SDS_1 використовує ППІ, які вже зберігаються в SDS_2 . Експерт краще визначить критерій домінування, якщо SDS_1 та SDS_2 згадуються в одному і тому ж екземплярі МПІ.

Якщо за попередніх експертних оцінок виявлено, що SDS_1 та SDS_3 не пов'язані, але $SDS_1 \subset SDS_2$ і $SDS_2 \subset SDS_3$ тоді експерт може встановити, що $SDS_1 \subset SDS_3$.

Кількість класифікаторів ПРС та кількість ППІ, якими оперує ПРС, не формують множину критеріїв для ранжування. Вони не будуть впливати на ранг ПРС, оскільки їх кількісні показники прямо залежать від позиції ПРС, через що вони є другорядними критеріями.

Визначимо правило багатокритеріальної оцінки та ранжування ПРС як добуток:

$$K_k^R = K_1^A \cdot K_k^J \cdot K_k^D. \quad (4)$$

Найбільший рейтинговий коефіцієнт відповідає першому рангу, а найнижчий коефіцієнт – останньому рангу за шкалою ранжування ПРС.

ПРС з найнижчим коефіцієнтом важливості слугують підґрунтям для функціонування вищих ПРС.

Важливо пам'ятати, що ранги ПРС визначають тільки порядок розташування ПРС за показниками порівняння. Ранги як числа не дають можливості зробити висновки, на скільки або в скільки разів переважає один об'єкт в порівнянні з іншим.

Для прикладу, проранжовано ПРС^U, які стосуються регіональних ресурсів. За результатами попарного порівняння ПРС^U складаються матриці (рис. 2, 3а, 3б) та визначаються критерії оцінки ПРС^U. Результати обчислення цих критеріїв відображені в табл. 1.

За формулою (4) визначається рейтинговий коефіцієнт для кожної досліджуваної ПРС^U.

Якщо отримані коефіцієнти не будуть повною мірою відображати межі від 0 до 1, або мати близькі та малі значення, тоді варто застосувати спосіб нормалізації змінних. Нормалізація даних дозволяє привести всі використовувані числові значення змінних до однієї області їх змін. Коли точно встановити межі зміни змінних неможливо, вони задаються з урахуванням мінімальних і максимальних значень у наявній вибірці даних:

$$K_{k\text{norm}}^R = \frac{K_k^R - K_{k\text{min}}^R}{K_{k\text{max}}^R - K_{k\text{min}}^R} \quad (5)$$

Рис. 2. Графічне представлення матриці асоціації уніфікованих підсистем з МРП ДPRS

Рис. 3. Графічне представлення матриць: а) зв'язності; б) домінування – уніфікованих підсистем між собою в ДPRS

Далі послідовно привласнюються зростаючі ранги для ПРС, починаючи з найбільшого і закінчуючи найменшим рейтинговим коефіцієнтом.

Коефіцієнти домінування K_k^D може формувати основний тренд ранжування в ДПРС. Врахування коефіцієнтів асоціації (K_l^A) та зв'язності (K_k^J) дозволяє диференціювати ПРС в тих питаннях, які на етапі уніфікації були не помітними або суперечливими, та уточнити ранги підсистем (табл. 2). Порівняльні результати уніфікації з ранжуванням складових ДПРС представлені на рисунку 4.

Табл. 1. Результуюча таблиця критеріїв оцінки ПРС для ДПРС

Код IC	$\sum_{k=1}^m a_{k,l}$	K_l^A	$\sum_{l=1}^n j_{k,l}$	K_k^J	$\sum_{l=1}^n d_{k,l}$	K_k^D
SDS ₁	10,0	0,12	11	0,55	1	0,06
SDS ₂	18,1	0,22	8	0,40	0	0,00
...
SDS ₁₁	10,5	0,13	9	0,45	2	0,11
SDS ₁₂	11,3	0,14	13	0,65	4	0,22
...
SDS ₁₉	18,4	0,22	14	0,70	9	0,50

З практики використання та планування територій така послідовність рангів уніфікованих підсистем (ПРС^U) є логічною. За кількісним показником $K_{\text{норм}}^R$ між рангами ПРС^U прослідковуються групи ПРС^U, що мають показник близький до еквівалентності, та ПРС^U, які чітко виділяються в ієрархії. Це зумовлене рівнем розгорнутості подання описів та положень підсистем в МРП.

Потік даних природно може не перетинатися між ПРС^U у ДПРС через не визначений або суперечливий порядок зв'язку.

Табл. 2. Результат ранжування ПРС^U для ДПРС

Ранги ПРС	Код ПРС	Назва ПРС
Ранг 1	SDS ₁₆	Містобудівний кадастр
Ранг 2	SDS ₅	Державний земельний кадастр
...
Ранг 10	SDS ₄	Державний водний кадастр
...
Ранг 13	SDS ₁₂	Державний кадастр тваринного світу
Ранг 14	SDS ₁₇	Національний кадастр антропогенних викидів і парникових газів
Ранг 15	SDS ₁₁	Державний рослинного світу
...
Ранг 19	SDS ₂	База топографічних даних

Представлений інструмент ранжування стає необхідним додатком під час прийняття рішень з експертного оцінювання та на громадських обговореннях. В разі виникнення в регіоні надзвичайної ситуації або стихійного

лиха система проранжованих коефіцієнтів дозволяє суттєво економити інформаційні ресурси для вибудовування логістичних та рятувальних заходів.

Рис. 4. Графік залежності кількості складових ПРС^U до їх рангів у ДПРС

6. Забезпечення достовірності вхідних даних для моделювання гуманітарної логістики

Формування узгодженої взаємодії інформаційних систем на основі розробленої уніфікації з ранжуванням складових ПРС підводить дослідження до того, що ДПРС має на сам кінець вирішувати питання достовірності вхідних даних. Для того щоб побудована модель ДПРС була нормативно прийнятною, пропущені дані доцільно коригувати за допомогою продукційної моделі [10].

На першому етапі побудови продукційної моделі необхідно визначити класи, які пов'язані з відтвореною чи якісно новою ПРІ. Другий етап складається з розробки сценарію та алгоритму відтворення пропущених ПРІ щодо об'єктів дослідження. Поточний розділ присвячено розробці моделей, які забезпечують достовірність вхідних даних у завданнях гуманітарної логістики.

Для прикладу, наведемо сценарій формування інформації логістичної моделі. У цій моделі за один крок система приймає один або кілька класів ПРІ у якості вхідних даних для створення іншого шару на виході, повторюючи його, поки не буде досягнуто прийнятного рішення.

Стихійні лиха мають властиві їм функції, які можуть бути змодельовані з використанням регіональних ресурсів для підтримки прийняття рішень. Моделі растрових підоснов можуть бути корисними для ліквідації наслідків стихійних лих, оскільки супутникові зображення і цифрові моделі рельєфу (ЦМР) є важливими вхідними даними.

Моделі на основі ПРС успішно поєднуються з логістичними моделями, а та-

кож з моделями ліквідації наслідків стихійних лих. Моделювання на основі продукційних моделей може бути використано для отримання структурованої процедури (рис. 5), здатної включити попередньо впорядковані регіональні ресурси, щоб включити їх в процес прийняття рішень.

Рис. 5. Процедура обробки та аналізу ресурсів підтопленого регіону

У представленій вище процедурі, як детермінованій моделі, на першому кроці відбувається впорядкування ПРІ згідно інформаційної технології уніфікації з ранжуванням (рис. 1). Цей процес забезпечує перетворення у цифрову форму ПРІ.

Як показано на (рис. 5) продукційна модель формування карти повеней очікує необхідні класи ПРІ: класи доступних оперативних центрів та притулків; ЦМР (рис. 6) досліджуваного району; класи постраждалого регіону.

Рис. 6. Фрагмент ЦМР на території Харківської області

В регіоні логістичної операції має бути визначена базова висота поверхні території. Також важливим є показник існуючого рівня підтоплення або показник висоти, за яким маса підступаючої води стане причиною виходу зі звичайного русла об'єкта гідрографії.

Маючи всю підготовлену ПРІ, аналітик може застосувати продукційну модель формування карти повеней [3], де, наприклад, взято за основу ЦМР.

Ця продукційна модель може бути застосована стільки раз, скільки забажає сам аналітик, що приймає рішення, для виконання аналізу сценаріїв у відповідних ситуаціях.

Зображення повені може бути співставне з транспортною мережею з метою виявлення шляхопроводів, що постраждали. Маючи відомість про всі прийнятні об'єкти-притулки і постраждалі території (помешкання тощо), користувач може перевірити наявність сполучення, які доступні між будь-якими двома точками.

Результати описаної процедури можуть представляти собою список прийнятних притулків та інших доступних вузлів гуманітарної логістики.

7. Обговорення результатів ранжування просторово-розподілених систем для моніторингу ресурсів при надзвичайних ситуаціях

Одним із перспективних способів впорядкування просторово-розподілених даних є ДПРС, як множина взаємодіючих ПРС з комплексом геометрично-правових правил. Кожна ПРС оперує множиною операційної і просторової інформації. Під час виявлення складових галузі використання та планування територій визначено ряд негативних сторін функціонування та взаємодії між ПРС: дублювання відомостей; реверсивність потоку даних; надмірна зв'язність; заплутаність зв'язків між ПРС.

Використовуючи порівняльний аналіз діючих правил в сфері обслуговування регіональних ресурсів, було виявлено значну кількість схожих тверджень щодо інформації, якою оперують в процесі створення даних ПРС^U. Для виключення дублюючих процесів необхідно встановити порядок інформаційної взаємодії між ПРС.

Для ранжування частіше всього застосовується числове подання упорядкованої послідовності строгого порядку у вигляді натуральних чисел. При цьому формуються критерії, показники оцінки, рейтингові коефіцієнти, що характеризують ПРС.

Для характеристики результату уніфікації складових ПРС введено показник ефекту уніфікації з ранжуванням для ПРІ та для класифікаторів. В результаті, ефект ранжування в підсистемах (рис. 4) коливається в інтервалах:

для ПРІ від 1,00 до 1,76 (загальна множина уніфікованого складу ПРІ складає 7157 одиниць);

для класифікаторів від 1,00 до 1,58 (загальна множина уніфікованого складу класифікаторів складає 294 одиниці).

У ході дослідження виявлено, що близько 1/5 ПРІ та класифікаторів не є унікальними, що потенційно призводить до створення неоднозначності та дублювання екземплярів класів бази даних ДПРС. У підсумку, уніфікований склад ПРІ дозволяє побудувати якісні та прийнятні складові підсистем.

Оскільки ранги вказують на послідовну залежність одних підсистем від інших, масштаб зв'язків між інформаційними шарами підсистем стає окресленим, однозначним та послідовним. Уніфікація з ранжуванням усуває окремі недоліки продукційних моделей: неясність відношень правил; складність оцінки знань; складність перевірки несуперечності продукцій; недетермінованість. Фіксація первинності даних дозволяє відтворювати втрачену чи спотворену інформацію, зокрема в наслідок стихійних лих.

Продукційні моделі на основі ПРС успішно поєднуються з моделями ліквідації наслідків стихійних лих, з структурованими процедурами, які здатні включати попередньо впорядковані регіональні ресурси для прийняття ефективних логістичних рішень.

8. Висновки

1. Визначено роль просторово-розподілених систем для завдань ліквідації наслідків стихійних лих. Проаналізовано ризики, що існують при інформаційній взаємодії та впливають на належне забезпечення підтримки прийняття рішень при надзвичайних ситуаціях. На етапі інфологічного моделювання визначено 19 ПРС^U серед обраної МРП у галузі використання та планування територій, яка складається з 83 нормативних документів. Виявлено множину ПРІ та класифікатори в кожній ПРС^U у загальній кількості 8682 і 347 одиниць відповідно. Також визначено зв'язки через обмін ПРІ між обраними підсистемами. В основі ранжування лежить попарне порівняння всіх ПРС. При порівнянні всіх пар ПРС можливо або відношення строгого порядку, або відношення еквівалентності. Порівняння всіх можливих пар не дає повного упорядкування ПРС. Обґрунтовано розгортання динамічної просторово-розподіленої системи як перспективний спосіб впорядкування просторово-розподілених даних.

2. Розроблено інформаційну технологію уніфікації з ранжуванням для контролю інформаційної взаємодії просторово-розподілених підсистем галузі використання та планування територій. Запропонований інструмент ранжування є необхідним додатком під час прийняття рішень з експертного оцінювання та на громадських обговореннях. Як результат, представлено систему проранжованих коефіцієнтів, яка дозволяє суттєво економити інформаційні ресурси, при цьому інтервали для коефіцієнтів складають: ПРІ від 1,00 до 1,76; класифікатори від 1,00 до 1,58. Встановлено порядок зв'язку між ПРС^U у ДПРС, що дозволяє визначити потік даних для узгодженої інформаційної взаємодії.

3. Забезпечено достовірність вхідних даних на основі продукційної моделі. Доведено, що впорядкування та достовірність регіональних ресурсів сприятиме точному визначенню масштабів ураження територій в результаті пожеж та підтоплення, а також відновленню даних про майнову структуру території, яку частково знищено або пошкоджено в результаті стихійного лиха.

В цілому, моделювання на основі ранжованих ПРС може знизити ризик для постраждалих від стихійних лих, що потенційно робить істотний позитивний внесок в боротьбу з надзвичайними ситуаціями.

Представлена інформаційна технологія уніфікації з ранжуванням підвищує якість наповнення вхідних даних для будь-яких моделей формування допоміжних матеріалів у процесі підтримки прийняття рішень при надзвичайних ситуаціях. Вона дозволяє визначати масштаби ураження територій в результаті пожеж та підтоплення, відновити дані про майнову структуру території, яка частково знищена або пошкоджена в результаті стихійного лиха.

Література

1. Santos Lima F., de Oliveira D., Buss Gonçalves M., Marcondes Altimari Samed M. Humanitarian logistics: A clustering methodology for assisting humanitarian operations // *Journal of technology management & innovation*. 2014. № 9(2). P. 86–97.
2. Cabrera J. S., Lee H. S. Flood-prone area assessment using GIS-based multi-criteria analysis: A case study in Davao Oriental, Philippines // *Water*. 2019. № 11(11). 2203.
3. Rodríguez-Espíndola O., Albores P., Brewster C. GIS and optimisation: potential benefits for emergency facility location in humanitarian logistics // *Geosciences*. 2016. № 6(2). 33.

4. Hanes C. C., Wang X., Jain P., Parisien M. A., Little J. M., Flannigan M. D. Fire-regime changes in Canada over the last half century // *Canadian Journal of Forest Research*. 2019. № 49(3). P. 256–269.

5. Sonti S. H. Application of geographic information system (GIS) in forest management // *Journal of Geography & Natural Disasters*. 2015. № 5(3). 1000145.

6. Kumar J. S., & Zaveri M. A. Resource Scheduling for Postdisaster Management in IoT Environment // *Wireless Communications and Mobile Computing*. 2019. № 2019. P. 1–19.

7. Altintas I., Block J., De Callafon R., Crawl D., Cowart C., Gupta A. et al. Towards an integrated cyberinfrastructure for scalable data-driven monitoring, dynamic prediction and resilience of wildfires // *Procedia Computer Science*. 2015. № 51. P. 1633–1642.

8. Ghavami S. M. Multi-criteria spatial decision support system for identifying strategic roads in disaster situations // *International Journal of Critical Infrastructure Protection*. 2019. № 24. P. 23-36.

9. Ryu S. R., Choi H. T., Lim J. H., Lee I. K., & Ahn Y. S. Post-fire restoration plan for sustainable forest management in South Korea // *Forests*. 2017. № 8(6). 188.

10. Зарицький О. В., Булаєнко М. В., Костенко О. Б. 4 Відтворення пропущених даних територій геопростору за допомогою продукційної моделі на основі паралельних обчислень // *Інформаційні системи і технології в міському просторі : монографія / за заг. ред. М. В. Новожилової, Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. С. 138–158.*

11. Боровий В. О., Браславська О. В., Зарицький О. В. Інформаційні системи управління територіями: методологія ранжування: монографія. Київ: ТОВ «ВІСТКА», 2020. 154 с.

O. Zarytskyi, postgraduate

O. Kostenko, PhD, Associate Professor of the Department

O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv, Ukraine

RANKING SPATIALLY DISTRIBUTED SYSTEMS FOR RESOURCE MONITORING IN THE EMERGENCY SITUATIONS

The problem of improving the quality of input data to support decision-making in humanitarian logistics in the article has been explored. The role of spatial-distributed systems for disaster relief tasks has been determined. The risks that exist in information interaction and influence the proper support for emergency decision-making has been analyzed. The deployment of a dynamic spatial distributed system to organize spatial distributed data in the region has been substantiated. The system of rating coefficients, which saves information resources for the construction of logistics and rescue measures, has been presented. Information technology of unification with ranking for information interaction control of spatial distributed systems of the field of use and territories planning has been developed. The production mathematical model, on the basis of which the obtaining of high-quality and reliable input data for the needs of humanitarian logistics was ensured, has been developed. The role of ordered input data for disaster control optimization and accuracy improvement of further empirical results has been determined. It is shown that the developed information technology of unification with ranking increases the quality of filling input data for any models of formation of supporting information materials in the process of supporting decision-making in emergency situations. The analysis of the results suggests that the ordering and reliability of representation of regional resources will contribute to the accurate determination of the scale of damage to the territories as a result of fires and flooding, also to data recovery on the territory property structure, which was partially destroyed or damaged by natural disasters.

Keywords: emergency situation, regional resources, spatially distributed systems, ranking, production model

References

1. Santos Lima, F., de Oliveira, D., Buss Gonçalves, M., Marcondes Altimari Samed, M. (2014). Humanitarian logistics: A clustering methodology for assisting humanitarian operations. *Journal of technology management & innovation*, 9(2), 86–97.
2. Cabrera, J. S., & Lee, H. S. (2019). Flood-prone area assessment using GIS-based multi-criteria analysis: A case study in Davao Oriental, Philippines. *Water*, 11(11), 2203.
3. Rodríguez-Espíndola, O., Albores, P., Brewster, C. (2016). GIS and optimisation: potential benefits for emergency facility location in humanitarian logistics. *Geosciences*, 6(2), 18.
4. Hanes, C. C., Wang, X., Jain, P., Parisien, M. A., Little, J. M., & Flannigan, M. D. (2019). Fire-regime changes in Canada over the last half century. *Canadian Journal of Forest Research*, 49(3), 256–269.
5. Sonti, S. H. (2015). Application of geographic information system (GIS) in forest management. *Journal of Geography & Natural Disasters*, 5(3), 1000145.
6. Kumar, J. S., & Zaveri, M. A. (2019). Resource Scheduling for Postdisaster Management in IoT Environment. *Wireless Communications and Mobile Computing*, 1–19.
7. Altintas, I., Block, J., De Callafon, R., Crawl, D., Cowart, C., Gupta, A., et al. (2015). Towards an integrated cyberinfrastructure for scalable data-driven monitoring, dynamic prediction and resilience of wildfires. *Procedia Computer Science*, 51, 1633–1642.
8. Ghavami, S. M. (2019). Multi-criteria spatial decision support system for identifying strategic roads in disaster situations. *International Journal of Critical Infrastructure Protection*, 24, 23–36.
9. Ryu, S. R., Choi, H. T., Lim, J. H., Lee, I. K., & Ahn, Y. S. (2017). Post-fire restoration plan for sustainable forest management in South Korea. *Forests*, 8(6), 188.
10. Zarytskyi O. V., Bulaenko M. V., Kostenko O. B. (2019). 4 Vidtvorennia propushchenych danyh terytorii geoprostoru za dopomogoiu produktsiinoi modeli na osnovi perelelnykh obchyslen. In M. V. Novozhylova et al., *Informatsiini systemy i technogii v miskomu prostori : monographiia* (138–158). O. M. Beketov NUUE.
11. Borovyi, V. O., Braslavska O. V., Zarytskyi O. V. (2020). *Informatsiini systemy upravlinnia terytoriiamy: metodologiiia ranzhuvannia : monographiia* (154). TOV "VISTKA".

Надійшла до редколегії: 02.04.2020

Прийнята до друку: 22.04.2020